

ADORAZIONE DEI MAGI

COPIA DA DA PONTE JACOPO DETTO JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTARIO: 234

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Il dipinto, ritenuto di Filippo Lauri, proviene dalla collezione di Bartolomeo Cavaceppi e venne acquistato dal principe Marcantonio Borghese nel 1787 insieme ad altri quadri della raccolta Cavaceppi in cambio di un vitalizio (Della Pergola 1955, p. 154, doc. 27). Come Lauri fu inventariato nel 1790, descritto come una "Sacra Famiglia", mantenendo il riferimento al pittore romano fino al catalogo di Piancastelli (1891). Successivamente venne ritenuta da Venturi (1893) opera di Giacinto Gimignani, da Porcella (1925) dello Scarsellino, mentre per Longhi (1928) si trattava di un originale di Jacopo Bassano, con una datazione intorno al 1550-1560, opinione che fu accolta sia da Berenson (1936) che da Zampetti (1957). Riferita a El Greco da Cantalamessa (1916); Bertini-Calosso (1924); Mayer (1939) e Camon-Aznar (1950), fu attribuita a Pietro de' Marescalchi detto lo Spada da Fiocco (1929) e in un primo momento da Arslan (1931), il quale nella riedizione della monografia sui Bassano (1960) riabilitò il quadro inserendolo nel catalogo di Jacopo. Pallucchini (1948) e Della Pergola (1955) la ritennero una copia da un originale perduto del pittore veneto, opinione ripresa anche da Rearick nel catalogo della mostra dedicata al pittore nel 1992. Lo studioso definiva il dipinto una copia, forse di mano di un fiammingo, realizzata sulla base dell'incisione di Raphael Sadeler tratta dall'originale non pervenuto, di cui pubblicava un'ulteriore versione in collezione privata a Bassano del Grappa (Rearick 1992, p. CXIII, fig. 25). Rearick argomentava segnalando l'esistenza di numerose derivazioni tratte dall'incisione di Sadeler, per lo più di artisti nordici, datando l'esecuzione del dipinto poco dopo la pubblicazione della stampa nel 1598. Recentemente però Donati (2017) ha rilanciato la proposta di riconoscere nel dipinto un originale di Jacopo Bassano, databile dopo il 1566.

La tavola, caratterizzata da una superficie smaltata e dai colori brillanti, raffigura l'episodio biblico, più volte trattato dai Bassano (cfr. Donati 2017), in una variante di taglio verticale che presenta il gruppo della Sacra Famiglia e dei Magi in una disposizione più raccolta, con i personaggi che compongono il corteo regale ridotti a tre sole figure. La parte superiore della composizione è in gran parte occupata da una gloria di putti in volo che esaltano il fascio di luce divina che scende dall'alto a irradiare la scena.

Elisa Martini

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 349
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 132
- L. Zottmann, *Zur Kunst der Bassani*, Strassburg 1908, p. 41
- D. von Hadeln, in C. Ridolfi, *Le Meraviglie dell'Arte ovvero le Vite de gl'illustri Pittori Veneti e dello Stato*, 2 voll., (Venezia 1648), Berlino 1914-1924, p. 394
- G. Cantalamessa, *Tre quadretti della Galleria Borghese*, in "Bollettino d'Arte", 1916, pp. 266-271
- A. Bertini Calosso, *Un quadro giovanile del Greco*, in "Bollettino d'Arte", 1924, p. 481ss.
- A. Porcella, *Per un quadro del Bassano nella Galleria Borghese*, in "Emporium", 1925, p. 197ss.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198
- G. Fiocco, *Pietro de' Marescalchi detto lo Spada*, in "Belvedere" 1929, VII, pp. 213-214 Frohlich-Bume, *Neu aufgetauchte Gemälde Jacopo Bassanos*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", 4, 1930, pp. 231-232
- E. Arslan, *I Bassano*, Bologna 1931, pp. 11-112, fig. 21, pp. 349-350
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, trad. di E. Cecchi, Milano 1936, p. 50
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 51
- R. Longhi, *Calepino Veneziano [III parte]. Suggestimenti per Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", 2, 1948, p. 54
- R. Pallucchini, *Some Early Works by El Greco*, in "The Burlington Magazine", 90, 1948, p. 134
- J. Camón Aznar, *Dominico Greco: Theotocopuli, Domenico*, Madrid 1950, p. 80
- A.L. Mayer, in *Le Greco de la Crète à Tolède par Venise*, catalogo della mostra (Bordeaux Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux, 10 maggio - 31 luglio 1953), Bordeaux 1953, p. 64
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 101, n. 177, fig. 176, doc. 27
- P. Zampetti in *Jacopo Bassano*, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale, 29 giugno - 27 ottobre 1957) a cura di P. Zampetti, Venezia 1957, pp. 100-101
- R. Pallucchini, *Commento alla mostra di Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", 11, 1957, p. 108
- E. Arslan, *Jacopo Bassano*, in *Enciclopedia Universale dell'Arte*, II, 176, 1958
- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, I, pp. 107, 175
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, pp. 293, 344, n. 234
- A. Ballarin, *Aggiunte al catalogo di Paolo Veronese e Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", 22, 1968, p. 45
- A. Ballarin, *Introduzione ad un catalogo dei disegni di Jacopo Bassano*, in "Arte veneta", 23, 1969(1970), pp. 85-114
- W. R. Rearick, *Vita ed opere di Jacopo del Ponte, detto Bassano c. 1510-1592*, in *Jacopo Bassano (c. 1510-1592)*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Forth Worth, Kimbell Art Museum, 1992-93), a cura di B.L. Brown, P. Marini, Bologna 1992, pp. CXII-CXV, nota 172
- A. Ballarin, *Jacopo Bassano*, Cittadella 1995, II/2, figg. 633 e 637, II/3, fig. 287
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 79
- A. Donati, *Jacopo Bassano "Vivezza e grazia di colore": l'"Adorazione dei Magi" e i suoi multipli*, Roma 2017, pp. 38-39, fig. 14, pp. 42-43, p. 75, n. 10

English version

ADORATION OF THE MAGI

COPY AFTER DA PONTE JACOPO CALLED JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTORY: 234

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The painting, believed to be by Filippo Lauri, came from the collection of Bartolomeo Cavaceppi and was purchased by Prince Marcantonio Borghese in 1787, together with other paintings from the Cavaceppi collection in exchange for a life annuity (Della Pergola 1955, p. 154, doc. 27). In the 1790 inventory, it was listed as a work by Lauri, described as a "Holy Family", maintaining the attribution to the Roman painter until Piancastelli's catalogue (1891). Later, Venturi (1893) believed the work to be by Giacinto Gimignani, Porcella (1925) by Scarsellino, while Longhi (1928) considered it to be an original by Jacopo Bassano, dating it to around 1550-1560, an opinion that was accepted by both Berenson (1936) and Zampetti (1957). Attributed to El Greco by Cantalamessa (1916); Bertini-Calosso (1924); Mayer (1939) and Camon-Aznar (1950), it was attributed to Pietro de' Marescalchi called lo Spada da Fiocco (1929) and at first by Arslan (1931), who in the re-edition of his monograph on the Bassano (1960) rehabilitated the painting by including it in Jacopo's catalogue. Pallucchini (1948) and Della Pergola (1955) considered it to be a copy from a lost original by the Venetian painter, an opinion also echoed by Rearick in the catalogue of the exhibition dedicated to the painter in 1992. The scholar described the painting as a copy, possibly by a Flemish artist, based on an engraving by Raphael Sadeler from the original, of which he published a further version in a private collection in Bassano del Grappa (Rearick 1992, p. CXIII, fig. 25). Rearick reasoned by pointing out the existence of numerous derivations from Sadeler's engraving, mostly by northern European artists, dating the execution of the painting to shortly after the publication of the print in 1598. Recently, however, Donati (2017) has revived the proposal to recognise an original by Jacopo Bassano in the painting, datable to after 1566.

The panel, characterised by a glazed surface and brilliant colours, depicts the biblical episode, repeatedly painted by the Bassano family (see Donati 2017), in a vertical variant that presents the group of the Holy Family and the Magi in a more compact arrangement, with the characters making up the royal procession reduced to just three figures. The upper part of the composition is largely occupied by a glory of flying cherubs that enhance the beam of divine light that descends from above to illuminate the scene.

Elisa Martini

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 349
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 132
- L. Zottmann, *Zur Kunst der Bassani*, Strassburg 1908, p. 41
- D. von Hadeln, in C. Ridolfi, *Le Meraviglie dell'Arte ovvero le Vite de gl'illustri Pittori Veneti e dello Stato*, 2 voll., (Venezia 1648), Berlino 1914-1924, p. 394
- G. Cantalamessa, *Tre quadretti della Galleria Borghese*, in "Bollettino d'Arte", 1916, pp. 266-271
- A. Bertini Calosso, *Un quadro giovanile del Greco*, in "Bollettino d'Arte", 1924, p. 481ss.
- A. Porcella, *Per un quadro del Bassano nella Galleria Borghese*, in "Emporium", 1925, p. 197ss.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198
- G. Fiocco, *Pietro de' Marescalchi detto lo Spada*, in "Belvedere" 1929, VII, pp. 213-214 Frohlich-Bume, *Neu aufgetauchte Gemälde Jacopo Bassanos*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", 4, 1930, pp. 231-232
- E. Arslan, *I Bassano*, Bologna 1931, pp. 11-112, fig. 21, pp. 349-350
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, trad. di E. Cecchi, Milano 1936, p. 50
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 51

- R. Longhi, *Calepino Veneziano [III parte]. Suggestimenti per Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", 2, 1948, p. 54
- R. Pallucchini, *Some Early Works by El Greco*, in "The Burlington Magazine", 90, 1948, p. 134
- J. Camón Aznar, *Dominico Greco: Theotocopuli, Domenico*, Madrid 1950, p. 80
- A.L. Mayer, in *Le Greco de la Crète à Tolède par Venise*, catalogo della mostra (Bordeaux Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux, 10 maggio - 31 luglio 1953), Bordeaux 1953, p. 64
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 101, n. 177, fig. 176, doc. 27
- P. Zampetti in *Jacopo Bassano*, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale, 29 giugno - 27 ottobre 1957) a cura di P. Zampetti, Venezia 1957, pp. 100-101
- R. Pallucchini, *Commento alla mostra di Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", 11, 1957, p. 108
- E. Arslan, *Jacopo Bassano*, in *Enciclopedia Universale dell'Arte*, II, 176, 1958
- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, I, pp. 107, 175
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, pp. 293, 344, n. 234
- A. Ballarin, *Aggiunte al catalogo di Paolo Veronese e Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", 22, 1968, p. 45
- A. Ballarin, *Introduzione ad un catalogo dei disegni di Jacopo Bassano*, in "Arte veneta", 23, 1969(1970), pp. 85-114
- W. R. Rearick, *Vita ed opere di Jacopo del Ponte, detto Bassano c. 1510-1592*, in *Jacopo Bassano (c. 1510-1592)*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Forth Worth, Kimbell Art Museum, 1992-93), a cura di B.L. Brown, P. Marini, Bologna 1992, pp. CXII-CXV, nota 172
- A. Ballarin, *Jacopo Bassano*, Cittadella 1995, II/2, figg. 633 e 637, II/3, fig. 287
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 79
- A. Donati, *Jacopo Bassano "Vivezza e grazia di colore": l'"Adorazione dei Magi" e i suoi multipli*, Roma 2017, pp. 38-39, fig. 14, pp. 42-43, p. 75, n. 10

